

INTEGRANDO MEL E ERVA-MATE NA AGRICULTURA FAMILIAR: ALTERNATIVAS PARA AUTOSSUFICIÊNCIA ECONOMICA E SUSTENTABILIDADE

Telma Regina Stroparo¹

Fabiane Zazula²

Heniuane Micheli Hrycyna³

Stefanye Kreczkiuski⁴

¹Ciências Contábeis – Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO - telma@unicentro.br

²Ciências Contábeis – Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO, fabianezazula@gmail.com

³Ciências Contábeis – Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO, heniuanemichelihrycina@gmail.com

⁴Ciências Contábeis – Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO, stefanyekre@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A autossuficiência econômica das pequenas propriedades rurais, notadamente das caracterizadas como agroecológicas, tem sido alvo de debates quanto às formas de aumento de lucratividade e rentabilidade das atividades desenvolvidas. A diversificação é uma característica inerente destas propriedades, mas isso, por si só, não garante a autossuficiência econômica (Broccardo *Et Al.*, 2023; Carrillo-Hermosilla; Del Río; Könnölä, 2010; Kloster; Stroparo, 2024; Stroparo, 2023; Stroparo; Floriani, 2022; Stroparo; Suchodoliak; Suchodoliak, 2023)

A diversificação de cultivos é uma prática que não apenas aumenta a produtividade, mas também melhora a saúde do solo e a biodiversidade. Na extensa literatura sobre o tema, a opção de integração entre erva mate e apicultura é recorrente, notadamente para pequenas propriedades rurais localizadas na região sul do país. Tratando especificamente da região de estudo – Município de Prudentópolis – verifica-se que tal prática é usual em virtude das características culturais, condições climáticas e tradições locais (Stroparo; Suchodoliak; Suchodoliak, 2023; Stroparo; Hrycyna, 2024)

A planta erva-mate (*Ilex paraguariensis*) é nativa da região subtropical da América do Sul e possui grande valor cultural e econômico. Seu cultivo promove a preservação da biodiversidade, valorizando o bioma local, além de atender a uma demanda crescente no mercado nacional e internacional (Stroparo et al., 2023). Por sua vez, o mel oferece uma fonte adicional de renda para as famílias, favorece a polinização de espécies nativas e propicia a salvaguarda a biodiversidade sendo, portanto, essencial para o equilíbrio ecológico das áreas cultivadas. A apicultura tem sido amplamente incentivada não apenas

em virtude do risco de extinção das espécies, mas também pelos aspectos econômicos próprios da atividade. Trata-se de uma atividade de fácil manutenção, com baixo custo de implementação e manejo, além de vários aspectos benéficos nos campos ambientais, culturais e sociais (Stroparo; Suchodoliak; Suchodoliak, 2023)

Este artigo visa explorar como a integração da produção de mel e erva-mate pode contribuir para a sustentabilidade e a autossuficiência econômica das pequenas propriedades rurais. Além de realizar uma revisão integrativa da literatura, o estudo inclui um estudo de caso em uma propriedade familiar em Prudentópolis, Paraná, onde a produção consorciada de mel e erva-mate já é aplicada.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa, com método de revisão integrativa de literatura, visando identificar e sintetizar achados sobre a diversificação produtiva sustentável, notadamente ao que tange à erva mate e mel, no modo consorciado, em pequenas propriedades rurais. Foram realizadas buscas de artigos científicos nas bases Web of Science, Scopus e ScienceDirect para fundamentar a análise das práticas sustentáveis e dos impactos econômicos e ambientais associados à diversificação como: "diversificação de cultivos", "pequenas propriedades rurais", "sustentabilidade", "autossuficiência", "análise socioeconômica", "aspectos financeiros", "custos", "receitas", "investimentos" e "retorno sobre o investimento".

Foram estabelecidos critérios de inclusão que contemplam: artigos publicados em periódicos revisados por pares; estudos que abordem sustentabilidade, eficiência produtiva e os impactos da diversificação com mel e erva-mate na agricultura familiar; publicações em inglês ou português; e estudos recentes e/ou clássicos (aqueles com um número significativo de citações acadêmicas) para garantir a atualidade e relevância dos dados e discussões apresentados.

Concomitantemente, realizou-se coleta de dados em uma pequena propriedade rural que produz, entre outras coisas, mel e erva-mate. O lócus de pesquisa, portanto, foi definido por conveniência e acessibilidade e foram coletados dados relativos aos custos de produção/manejo, receitas e resultados de ambas as atividades.

3. RESULTADOS

Os resultados apontam para a relevância da diversificação de cultivos em pequenas propriedades rurais resultando em significativas melhorias nos aspectos financeiros, como redução de custos e aumento de receitas. A literatura sugere que a diversificação não só melhora a resiliência econômica dos agricultores, mas também favorece a conservação ambiental e a preservação da biodiversidade (FAO, 2020).

A diversificação pode minimizar riscos financeiros ao permitir que os agricultores explorem diferentes fontes de renda, especialmente em face de flutuações de mercado e variações climáticas (Stroparo; Suchodoliak; Suchodoliak, 2023). Portanto, a prática de

diversificar os cultivos pode levar a uma gestão financeira mais eficiente, proporcionando aos agricultores uma maior margem de manobra econômica e estabilidade em suas operações (Van Der Ploeg, 2018).

Ademais, a análise socioeconômica esperada pode revelar que a diversificação de cultivos contribui para a autossuficiência das pequenas propriedades rurais, promovendo a segurança alimentar nas comunidades conforme estudos de Altieri (2018) que argumenta que a diversidade de cultivos não apenas melhora a dieta local, mas também reduz a dependência de insumos externos, uma vez que os agricultores são capazes de produzir uma variedade de alimentos e recursos essenciais.

Dentre os resultados encontrados com a coleta de dados que ocorreu nos meses de março a outubro de 2024, verificou-se aumento da renda da propriedade. A apicultura gerou renda extra com a venda de mel e produtos derivados, enquanto o cultivo de erva-mate possibilitou acesso a mercados locais e regionais. Em média, a diversificação com essas culturas gerou um incremento de aproximadamente 17,6% na renda familiar anual.

A família agricultura participou de feiras municipais expondo mel e produtos derivados. As vendas diretas aos consumidores representaram 37,5% do montante vendido e o restante foi vendido no comércio local. Quanto aos impactos ambientais e sustentabilidade verificou-se que a integração das culturas favoreceu a sustentabilidade ambiental das propriedades estudadas, aumentando a biodiversidade local e contribuindo para a conservação do solo. Os resultados indicam, portanto, que a diversificação proporcional incremento de renda e melhoria das condições de solo. A propriedade ainda não alcançou a autossuficiência econômica, mas as múltiplas fontes de renda diminuíram às incertezas quanto à dependência de um único produto (feijão) produzido anteriormente. Houve, portanto, aumento da estabilidade econômica e mais tranquilidade quanto aos percalços e intempéries climáticas.

Quanto ao retorno sobre o investimento nas práticas de apicultura e cultivo de erva-mate, os cálculos apontam que serão necessários entre 12 a 18 meses. Tais resultados indicam viabilidade econômica a curto prazo com valor agregado e competitividade. Ademais, verificou-se alta aceitação e consumo do mel nos mercados regionais e consumidores.

Os próximos passos incluem a certificação agroecológica dos produtos visando apropriar-se definitivamente do mercado de méis e erva-mate orgânicas, bem como parcerias locais que ofereceram condições favoráveis para a venda de produtos naturais e certificados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa indica que a integração de mel e erva-mate na agricultura familiar não apenas melhora a sustentabilidade ambiental e promove a conservação de recursos naturais, mas também oferece melhorias das condições gerais de renda propiciando, portanto, a autossuficiência econômica.

A diversificação, no estudo de caso em tela, demonstrou ser viável, com resultados financeiros positivos, melhoria na percepção do valor dos produtos e maior estabilidade econômica para as pequenas propriedades. Além disso, o acesso a mercados especializados reforça o potencial de valorização e a competitividade desses produtos no mercado.

PALAVRAS-CHAVE: Diversificação; Mel; Sustentabilidade, Erva-mate

REFERÊNCIAS

ALTIERI, M. A. *Agroecology: the science of sustainable agriculture*. Boca Raton, 2018.

BROCCARDO, L. *et al.* How digitalization supports a sustainable business model: A literature review. **Technological Forecasting and Social Change**, [s. l.], v. 187, p. 122146, 2023.

CARRILLO-HERMOSILLA, J.; DEL RÍO, P.; KÖNNÖLÄ, T. Diversity of eco-innovations: Reflections from selected case studies. **Journal of Cleaner Production**, [s. l.], v. 18, n. 10, p. 1073–1083, 2010.

KLOSTER, S. L.; STROPARO, T. R. Ervas medicinais: Promovendo sustentabilidade e renda na agricultura familiar. **LUMEN ET VIRTUS**, [s. l.], v. 15, n. 40, p. 4826–4837, 2024.

STROPARO, T. R. Território, agroecologia e soberania alimentar: significações e repercussões sob a égide decolonial. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, [s. l.], v. 13, n. 39, p. 462–472, 2023.

STROPARO, T. R.; FLORIANI, N. Certificações agroecológicas: análise custo-benefício, competitividade e valor agregado. *In*: CERTIFICAÇÕES AGROECOLÓGICAS, 2022. **Anais do Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Anais... Diamantina (MG) Online**. 2022. p. 167942–167943.

STROPARO, T. R.; SUCHODOLIAK, M.; SUCHODOLIAK, L. Diversificação e desenvolvimento rural: agricultura familiar, erva-mate e mel. **Open Science Research X. 1ed.: Editora Científica**, [s. l.], v. 10, p. 2047–2058, 2023.

STROPARO, T. R.; HRYCYNA, H.M. **Eco-inovação, inteligência artificial e internet das coisas na cadeia de valor do mel e da erva-mate**: repercussões e perspectivas para a sustentabilidade.. *In*: Anais do do Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Anais...Diamantina(MG) Online, 2024.

VAN DER PLOEG, J. D. From de-to repeasantization: The modernization of agriculture revisited. **Journal of Rural Studies**, [s. l.], v. 61, p. 236–243, 2018